

Kattia Rodríguez Brenes

Corresponsal y compiladora

Universidad Técnica Nacional

Contacto: krodriguez@utn.ac.cr

Historia de vida de Elías Alvarado

Resumen

Esta historia nos lleva por varios lugares preciosos dentro y fuera de nuestro país, iniciando en la provincia de Puntarenas (zona costera pacífica), pasando por San José nuestra ciudad capital, luego por Portalón en la provincia de Puntarenas, para posteriormente, recorrer regiones rurales en Panamá. Más adelante caminamos por la provincia de Limón, para luego continuar el viaje hasta llegar a Pérez Zeledón, específicamente, al pueblo llamado Ojo de Agua, el cual se ubica a varios kilómetros del centro de Pérez Zeledón, un lugar donde Elías Alvarado Jiménez, junto con su gran familia, vivió por tres años.

El protagonista de nuestra historia, hoy, radica en la ciudad de New York en los Estados Unidos de Norteamérica en compañía de su esposa e hijo. Allá, desarrolla diversas actividades: él es taxista durante el día y corresponsal de Telenoticias (canal 7 de Costa Rica) durante la noche.

Su carisma, su visión positiva ante la vida y su humildad, le han dado un lugar muy especial en los hogares costarricenses, cuando le vemos informar las últimas noticias o sucesos a nivel internacional. Situación que nos permitió de igual forma, narrar la primera Historia de vida fuera de nuestras fronteras.

Socialización de la experiencia de aprendizaje

Desde niños y niñas experimentando, vamos poniendo a prueba lo que nos rodea y haciendo nuestras hipótesis, las cuales, verificamos con las diferentes actividades que se realizan una y otra vez. En este proceso se ven involucrados muchos actores desde padres, hermanos, familiares, amigos y la naturaleza misma, que vienen a complementar y a corroborar todo lo que vamos aprendiendo. Es por eso, que es muy importante el apoyo y el acompañamiento para fortalecer la confianza en lo que realizan las personas desde temprana edad.

Cada persona tiene una historia cargada de vivencias, de alegrías y de desafíos, por eso, es meritorio contar sobre la vida de un hombre, quien con mucho esfuerzo y gran dedicación ha vencido los obstáculos y conquistar sus sueños.

Vivencias de la niñez

En 1990, el 16 de febrero para ser exactos, nació Elías Alvarado Jiménez en Miramar de Puntarenas. Él es integrante de una familia numerosa y trabajadora, justamente, por la labor que desarrollaba su padre debían trasladarse por diferentes regiones dentro y fuera de nuestro país.

Con apenas 3 años, Elías y su familia se trasladan a Pérez Zeledón, a Pejibaye, unos 35 min del centro de San Isidro de El General, lugar donde comparten

con muchas personas, quienes le marcan de una forma positiva la vida, ya que la humildad y sencillez fueron parte de su diario vivir.

Durante la niñez de Elías, era común verlo jugar con sus hermanos y hermanas, corriendo por los patios, charrales y aceras. Él fue muy travieso, inquieto y, en muchas ocasiones, se metía en problemas, junto a sus hermanos y hermanas. Era normal verlo subir a un árbol y bajar frutos, actividad que le producía mucha diversión.

En una ocasión, jugando dentro de su casa, él y sus hermanos quebraron el vidrio de un armario y su madre, quien siempre estaba al lado de ellos, les reprendió, pero con el temperamento que la caracterizaba, lleno de ternura y amor. También, recuerda que su madre preparaba mondongo (plato típico) y, una vez, en un descuido de ella, él comenzó a comérselo con sal, para cuando su madre se percató, ya se había comido todo. Dicha travesura, le provocó una indigestión y, por eso, nunca más volvió a comer mondongo. Sin duda, los primeros años fueron muy duros para sus hermanos y hermanas mayores, ya que junto con su padre iban a laborar al campo y, en muchas ocasiones, trabajaban en actividades de la construcción.

A los 7 años, él ingresó a la escuela pública de Portalón en Quepos, pero pocos años después movieron de ciudad al papá para Cuatro Esquinas de Cariari de Pococí en la provincia de Limón. Sus últimos años en primaria Elías estuvo en la Escuela de Parrita, para ese entonces, en varias escuelas se estaba impartiendo un segundo idioma (el inglés), pero al trasladarse a otra institución educativa reprueba inglés, por lo que el director le insta y motiva a prepararse para lograr ganar su sexto grado. Sin duda, todos estos cambios, generaron en él espacios de incertidumbre, pero a la vez deseos de salir adelante a pesar de los obstáculos. Por lo que decide trasladarse a la escuela

de Playón de Portalón, le toco viajar en bicicleta de su casa a la escuela, durante unos 45 minutos, entre calles empedradas y rodeadas de palmas, sin duda, un rincón verde, rico por su vegetación e impresionante flora y fauna que caracteriza a nuestro país. Además, recuerda que cuando estaba en tercer grado le pidió a un vecino que le dejara sembrar culantro y rábanos en un espacio de la propiedad, dicha actividad le generó dinero y, con la ayuda de su madre, pudo ir al banco a depositar el monto recaudado, unos tres mil quinientos colones y habilitar una tarjeta en el banco. Con gran emoción, ese mismo día decidió llevar a su mamá a comprar pollo frito para poder usar la tarjeta bancaria y esto generó en él un inolvidable entusiasmo e ilusión por ganar dinero.

Ya para esta época, algunos de sus hermanos y hermanas deciden viajar a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades, lo que incidió en que él perdiera contacto con sus hermanos mayores, lo anterior, le provocaba tristeza y una gran nostalgia al no poder verlos.

Experiencias de la adolescencia

Las transiciones que todo ser humano afronta a lo largo de su vida van marcando, de alguna forma, lo que como adultos deseamos lograr ser. Estas transformaciones son los peldaños que vamos creando y fortaleciendo con cada actividad que se va haciendo.

En la época de la adolescencia de Elías, y por la misma situación de trabajo de su papá, se trasladaron más lejos, a una región en Panamá. Ya para ese tiempo se encontraba cursando séptimo año del colegio, lo anterior, en una institución educativa que se destacaba por tener población indígena y por

no contar con muchos recursos. Esto le generó un rezago, ya que, al regresar a Costa Rica, al Liceo Nuevo de Limón, el director le hace saber que él necesita ponerse al día para que pueda cursar el noveno año. Ahora bien, el apoyo del director y, por supuesto, la constancia que demostraba hizo que lograra nivelarse y llegara a completar su aprendizaje. Ciertamente, se puso en evidencia su constancia, dedicación y empeño para lograr lo que él deseaba, sin dejar de lado, que su motivación se fortaleció.

Rápidamente, se involucró en las actividades del colegio, en esos años y, por su personalidad, dirigió varios actos cívicos y creó un periódico colegial, en el que se publicaban actividades académicas, culturales y deportivas. Dicho periódico, incluía un apartado de notas curiosas, que se destacaban por resaltar acciones o eventos de estudiantes y profesores.

Además, su dinamismo y espontaneidad le permitieron participar en la banda del colegio, tocando el redoblante y, en otras ocasiones, participar cantando el Himno Nacional, lo que realizaba con mucho orgullo y placer.

La familia decidió trasladarse nuevamente a Pérez Zeledón y se inscribió en el Liceo de Las Esperanzas, un lugar muy retirado y ubicado en una de las montañas de la zona. No había medios de transporte cercanos, ni de comunicación disponibles; esto provocó que le llevara tiempo adaptarse, pero sus hermanos mayores, viendo la situación, le compraron una moto para que pudiera desplazarse con una de sus hermanas al colegio, y así facilitar un poco el movilizarse.

Estos cambios de instituciones provocaron que Elías tuviera dificultad para ajustarse en el colegio, de hecho, muchas de las actividades que frecuentemente realizaba en los otros colegios quedaron atrás y, durante varios meses, se sintió fuera de lugar en el colegio, por lo que decidió hablar

con sus profesores y guías para lograr obtener un lugar dentro de la institución. Con gran esfuerzo y dedicación, logra aprobar la mayoría de los cursos de undécimo año, pero debe realizar exámenes para pasar otras materias. No logra graduarse en ese momento con el resto de los compañeros de salón, pero se propone el culminar su secundaria con una gran voluntad.

Construyendo sus sueños

El iniciar o construir algo nuevo conlleva mucha ilusión, pero también emociones entrelazadas con la incertidumbre, ansiedad y, en esos instantes, es que nos enfrentamos con valor y determinación, porque en el fondo de nuestro corazón, lo deseamos fuertemente y sabemos que podemos conseguirlo.

Durante sus estudios de secundaria (con materias inconclusas), se desenvuelve como corresponsal en un periódico nacional y ganaba dinero que le permitía vivir bien. En ese tiempo de estudio y trabajo, conoce a la que es hoy su esposa e inician una relación de noviazgo, para iniciar sus estudios en lo que tanto amaba, el periodismo, debe viajar a San Pedro en la ciudad capital, en la universidad pudo avanzar en tres cuatrimestres. En el año 2012, deciden casarse y, meses después, comenzar una vida en otro país, lugar que para ellos fue todo un reto, por el idioma, el clima y las costumbres y, sobre todo, porque dejaban a sus familias para iniciar desde cero un hogar. Esta decisión no fue nada fácil, muchas veces pensó en regresar a Costa Rica, pero siempre algo o alguien le daba aliento para seguir adelante. Una de esas personas era su esposa, ya que constantemente le decía que Dios les ayudaría.

En los Estados Unidos de Norteamérica y con la ayuda de familiares, trabajaba en lo que se le presentara. Recuerda como inició en un restaurante de comida rápida preparando la carne para las hamburguesas. Además, un conocido le comentó que estaban necesitando más trabajadores, en otro lugar de comidas, lavando platos y decidió tener un segundo trabajo, que, por supuesto, le provocaba mucho agotamiento, ya que trabajaba más de 14 horas al día, generando que no tuviera tiempo para realizar actividades con su esposa y allegados. Por lo que resuelve cambiar de trabajo a la construcción y fontanería, pero este trabajo le provocaba desaliento y tomó la decisión de renunciar. Verdaderamente, fueron momentos difíciles, en los que suscitaron intensos sentimientos de incertidumbre.

En las largas conversaciones y sopesando con su esposa, así como escuchando los consejos de conocidos, decidió trabajar como taxista, trabajo que hoy por hoy le da más tranquilidad, sobre todo, tiene tiempo para disfrutar con su familia, ya que él es su propio jefe y administrador.

Asimismo, recuerda que un técnico que había conocido en Costa Rica lo contacta para marzo del año 2019, y le comenta que trabaja en Canal 7 y que si era posible que hiciera un reporte sobre la situación de la pandemia en los Estados Unidos. Sin duda, aceptó desde ese instante, y su vida "cambió", ya que esa oportunidad vino a transformar su destino y la de su hogar para bien.

La buena fortuna no se quedó ahí, para abril del 2020, su esposa comenzó a sentirse un poco mal de salud, Elías le insiste que él cree que ella estaba embarazada y fue tanta la insistencia que decidieron hacerse una prueba de embarazo, resultando en la noticia más hermosa para ellos, tendrían un bebé. Y el 4 de diciembre de ese año, nació Saúl Elías, trayendo una completa felicidad, como dice Elías, "es la estrella de la mañana".

Trayectoria como corresponsal

Muchas veces, no imaginamos que cada actividad que hacemos por placer o diversión cuando somos pequeños o adolescentes, nos marcan inconscientemente para construir lo que como adultos deseamos y para aventurarnos en el camino hacia la felicidad.

Elías recuerda que cuando era adolescente, un día que estaba en su casa, ocurrió un accidente cerca, él fue y rápidamente tomó fotos con una cámara que tenía. Unos minutos después de transcurrido el percance, un periodista de un Diario Nacional llegó al sitio y él decidió narrar el accidente, así como compartir con el reportero las fotos que había tomado, experiencia que marcó, definitivamente, lo que a él le gustaba hacer.

Días después y para su sorpresa, el mismo medio de noticias lo contactó y le ofreció trabajar como corresponsal en Pérez Zeledón, por tal motivo, le pidieron ir a San José y es ahí donde inicia con lo que a él le apasiona y que desde siempre supo que quería ser: periodista.

Es en el Diario Extra en donde inició sus primeros pasos y comenzó a prepararse, por lo que, sin duda alguna, visitó varias partes del país recogiendo noticias, sucesos e historias. Además, en el canal 14, ubicado en Pérez Zeledón, lo contactaron para que fuera presentador de un programa llamado "Puritica fiesta", que informaba de conciertos, topes, fiestas cívicas, entre otros. En este tiempo, logró afianzar su participación en espacios en vivo. Esto le permitió crear un programa llamado "Sin Límites", con una duración de media hora, en el que se presentaban historias.

Todo este aprendizaje, generó que se preparara y desarrollara actividades para mejorar su trabajo, sobre todo, porque esto le demandaba actualizarse. Sin duda, el rol de corresponsal en el noticiario de canal 7 fue y es una gran oportunidad que llegó en el mejor momento de su vida y de su familia, ya que para este tiempo él ya se desenvolvía mucho mejor en el idioma inglés y se encontraba disfrutando con su esposa y con sus familiares.

Reflexión final

Hoy, Elías, nos narra que se encuentra en un momento de su vida colmado de agradecimiento y de felicidad. También, que vuelve su mirada tiempo atrás y se felicita por ser valiente y por creer en él, porque a pesar de las adversidades de la vida siempre ha contado con personas que lo aconsejan, acompañan y le dan apoyo.

Asimismo, él destaca con mucha firmeza y convicción que “lo más importante es tu tiempo y con quién y cómo lo inviertes”. Por eso, nos hace referencia a una frase del expresidente Uruguayo José Alberto Mujica “Cuando tú compras, no compras con dinero, compras con tiempo de tu vida”, por eso, se debe dar valor a lo que hacemos y, sobre todo, a cómo disfrutar de la vida. Elías tiene una frase que siempre ha tenido en su vida “mañana voy a estar mejor”

Marco Referencial

El conocimiento es el proceso que todo ser humano construye con aquello que le rodea. Ante esto, la formación conlleva experiencias y aprendizajes, los cuales se van modificando con el tiempo y con la generación de nuevas estructuras cognitivas. Dicha reestructuración puede estimularse, mediante el juego, por eso, es relevante priorizar la espontaneidad y la expresión creativa del niño (Ferrière, 2004).

En virtud de lo anterior, el protagonista de esta historia nos demuestra el gran valor de emprender nuevas aventuras y de creer en uno mismo, como la base, para alcanzar las metas y cumplir los sueños, por eso, debemos abrazar nuevas formas de ser y crear, como el juego que posibilita el desarrollo integral de la persona y aviva la creatividad y la innovación.

Ante esto, el autor Adolphe Ferrière, difusor de la idea de aprender a través del juego, propone considerar las siguientes dimensiones: la intelectual, la afectiva y la volitiva: "la razón no lo es todo. Al lado de la inteligencia y de la intuición está el hombre, el sentimiento; está la voluntad, la vida bajo sus múltiples aspectos" (Ferrière, 2004, p. 52).

El juego es una actividad muy satisfactoria y una de las estrategias que a nivel educativo se destaca, ya que se adquiere autonomía e independencia porque al proveer de espacios como la observación, exploración, creatividad, construcción, el resolver, el comunicar y el sentir, ya sea de forma individual o grupal (Andrade, 2020, p.135), lo cual, permite la creación de estructuras de conocimiento más apegadas a la realidad.

Además, el especialista Alberto Jiménez (2018) afirma que estar haciendo y creando de una forma divertida, facilita que los pequeños vayan construyendo y creando su aprendizaje. En la misma línea, John Dewey (1995), afirma “aprender a través del hacer” (learning by doing), concepto que plantea que los estudiantes toman mayor presencia en la construcción de su propio aprendizaje al lado de su profesor/tutor.

Con ello, podemos decir que las diferentes actividades, experiencias, acciones que desarrollemos desde pequeños, jóvenes y adultos, nos permiten modificar y desarrollar todo lo que vamos creando a lo largo de la vida. Es así cómo vamos desarrollando las diferentes habilidades para la vida y afianzando aquellas cualidades que nos caracterizan y dan paso a nuestros sueños, anhelos, expectativas de lo que en un futuro deseamos ser, ya que muchos de nuestros sueños iniciaron así, como un juego en el que nos divertíamos haciendo.

Referencias

Andrade, A. (2020). *El juego y su importancia cultural en el aprendizaje de los niños en educación inicial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3820949>

Ruiz, G. (2013). La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo *Foro de Educación*, vol. 11, núm. 15, enero-diciembre, 2013, pp. 103-124 FarenHouse Cabrerizos, España

Espejo, R. (2016). ¿Pedagogía activa o métodos activos? El caso del aprendizaje activo en la universidad. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 10(1), 16-27. doi: <http://dx.doi.org/10.19083/ridu.10.456>

Bourgin, J. (2011). Les pratiques d'enseignement dans les universités de masse: cycles universitaires se scolarisent-ils? *Sociologie du travail*, 53(1), 93-108. doi:10.1016/j.soctra.2010.12.005